

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА КАЧЕСТВО АУДИТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Арипова Зиёда Ариповна

Аудитор ООО «Marikon Audit»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21024242>

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние технологий искусственного интеллекта на качество аудита в условиях цифровой трансформации экономики. Определены основные преимущества применения интеллектуальных технологий при анализе данных, оценке рисков и получении аудиторских доказательств. Выявлены факторы, ограничивающие эффективность использования искусственного интеллекта в аудиторской практике Узбекистана, включая недостаточную цифровую зрелость организаций, дефицит квалифицированных кадров и необходимость совершенствования нормативного регулирования. Обоснованы основные направления дальнейшего развития цифрового аудита.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, аудит, качество аудита, цифровизация, аудиторские доказательства, анализ данных, профессиональное суждение, Узбекистан.*

Введение

Цифровая трансформация экономики способствует активному внедрению технологий искусственного интеллекта в аудиторскую деятельность. Современные аналитические системы позволяют автоматизировать обработку больших массивов данных, выявлять аномальные операции и повышать эффективность оценки аудиторских рисков [1, с. 115–122; 2, с. 109–118]. Вместе с тем использование интеллектуальных технологий не гарантирует автоматического повышения качества аудита, поскольку конечный результат зависит от уровня цифровой готовности аудиторских организаций, профессиональной подготовки специалистов и особенностей институциональной среды [3, с. 171–180].

Для Республики Узбекистан данный вопрос приобретает особую актуальность в связи с проводимой цифровизацией финансового сектора и совершенствованием системы аудита. Цель статьи заключается в анализе влияния искусственного интеллекта на качество аудита, выявлении существующих проблем его внедрения и определении перспектив дальнейшего развития цифровых технологий в аудиторской практике.

Искусственный интеллект и качество аудита: возможности и ограничения

Искусственный интеллект постепенно становится частью современной аудиторской практики. Сегодня интеллектуальные системы используются не только для автоматизации рутинных операций, но и для анализа больших массивов данных, оценки рисков и выявления нетипичных хозяйственных операций [1, с. 115–122; 4, с. 381–390].

Главное преимущество таких технологий заключается в возможности анализировать практически весь объем финансовой информации, а не отдельные выборки.

Это повышает вероятность своевременного обнаружения ошибок и признаков мошенничества, а также делает оценку рисков более обоснованной [4, с. 389–396].

Вместе с тем считать искусственный интеллект самостоятельной гарантией качества аудита было бы преждевременно. На мой взгляд, эффективность его применения определяется не столько возможностями алгоритмов, сколько тем, насколько критически аудитор оценивает полученные результаты. Чрезмерное доверие к автоматизированным выводам может ослабить профессиональный скептицизм и снизить качество принимаемых решений [5, с. 23–35; 3, с. 181–188].

Таким образом, искусственный интеллект следует рассматривать как инструмент поддержки профессионального суждения, а не его замену. Качество аудита по-прежнему зависит от компетентности аудитора, организации внутреннего контроля и условий внедрения цифровых технологий [2, с. 120–126].

Проблемы внедрения искусственного интеллекта в аудиторскую практику Узбекистана

В Узбекистане цифровизация финансового сектора создает благоприятные условия для внедрения интеллектуальных технологий в аудит. Вместе с тем их практическое использование пока остается ограниченным. Основными причинами являются недостаточная цифровая зрелость части аудиторских организаций, нехватка специалистов с компетенциями в области анализа данных и искусственного интеллекта, а также отсутствие детальной регламентации применения таких технологий в аудиторской деятельности [6, с. 354–360; 7, с. 50–58].

На мой взгляд, дальнейшее развитие искусственного интеллекта в аудите должно сопровождаться не только технологическими изменениями, но и совершенствованием нормативной базы, подготовкой кадров и формированием единых методических подходов. Только при таком комплексном подходе цифровые технологии смогут реально повысить качество аудиторских услуг [8].

Перспективы развития

Перспективы развития искусственного интеллекта связаны с внедрением непрерывного аудита, интеграцией аудиторских систем с государственными цифровыми платформами и более широким использованием интеллектуальной аналитики при оценке рисков [9, с. 466–469].

При этом искусственный интеллект не должен подменять профессиональное суждение аудитора. Его основная задача — повысить качество анализа данных и обоснованность принимаемых решений. Именно сочетание современных технологий с профессиональной ответственностью аудитора, на мой взгляд, станет ключевым условием дальнейшего развития аудиторской деятельности в Узбекистане [5, с. 36–41; 10].

Заключение

Использование искусственного интеллекта открывает новые возможности для повышения качества аудита за счет более глубокого анализа данных, своевременного выявления рисков и автоматизации отдельных аудиторских процедур. Вместе с тем полученные результаты свидетельствуют о том, что эффективность таких технологий определяется не только их техническими возможностями. Существенное значение имеют уровень подготовки аудиторов, цифровая зрелость организаций и качество нормативного регулирования.

Для Узбекистана дальнейшее развитие искусственного интеллекта в аудите должно сопровождаться совершенствованием профессиональных компетенций, развитием цифровой инфраструктуры и адаптацией методического обеспечения к современным технологиям. Только при сохранении ведущей роли профессионального суждения аудитора искусственный интеллект сможет стать эффективным инструментом повышения качества аудиторских услуг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kokina J., Davenport T.H. The Emergence of Artificial Intelligence: How Automation Is Changing Auditing // *Journal of Emerging Technologies in Accounting*. 2017. Vol. 14, № 1. P. 115–122.
2. Alles M.G., Gray G.L. Will the Medium Become the Message? A Framework for Understanding the Coming Automation of the Audit Process // *Journal of Information Systems*. 2020. Vol. 34, № 2. P. 109–130.
3. Commerford B.P., Dennis S.A., Joe J.R., Ulla J.W. Man versus Machine: Artificial Intelligence and Auditor Judgment // *Journal of Accounting Research*. 2022. Vol. 60, № 1. P. 171–201.
4. Vasarhelyi M.A., Kogan A., Tuttle B.M. Big Data in Accounting: An Overview // *Accounting Horizons*. 2015. Vol. 29, № 2. P. 381–396.
5. Munoko I., Brown-Liburd H., Vasarhelyi M.A. The Ethical Implications of Using Artificial Intelligence in Auditing // *Journal of Business Ethics*. 2023. Vol. 188, № 1. P. 23–41.
6. Ergasheva S.T., Shermatov B.X., Kucharov A.S. The Importance of Improving and Converging IAS/IFRS to the National Accounting System of Uzbekistan // *International Journal of Recent Technology and Engineering*. 2019. Vol. 8, № 3. P. 354–360.
7. Ходжарахманова Н. Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта // *Green Economy and Development*. 2023. № 1. С. 50–62.
8. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). *International Standard on Auditing (ISA) 200: Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing*. New York: IAASB, 2023.
9. Yariiev S.S. Digital Economy and Audit // *Economic Development and Analysis*. 2023. № 7. P. 466–469.
10. IFAC. *Artificial Intelligence and the Future of Accountancy*. New York: International Federation of Accountants, 2023.